

Degradación de compuestos orgánicos volátiles a través de reactores catalíticos de descarga de barrera dieléctrica

Degradation of volatile organic compounds through dielectric barrier discharge catalytic reactors

Elianna Verónica Albarrán González

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0009-0000-3785-9589/> | Correo electrónico: eliannalbarran@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

Proteger el medio ambiente y la salud humana es posible mediante métodos efectivos para reducir la concentración de contaminantes en el aire y minimizar sus efectos adversos. Las principales emisiones de compuestos orgánicos volátiles provienen de procesos petroquímicos, combustibles fósiles, combustión de combustibles y transporte de solventes, con graves consecuencias para la salud humana y el ambiente. Compuestos como benceno, tolueno, acetona y etanol, generan consecuencias graves.

Palabras clave: Contaminación del aire, compuestos orgánicos volátiles, descarga de barrera dieléctrica

Abstract

Protect the environment and human health is possible through effective methods to reduce the concentration of pollutants in the air and minimize their adverse effects. The main emissions of volatile organic compounds come from petrochemical processes, fossil fuels, fuel combustion and transportation of solvents, with serious consequences for human health and the environment. Compounds such as benzene, toluene, acetone and ethanol generate serious consequences.

Keywords: Air pollution, volatile organic compounds, dielectric barrier discharge

Planteamiento del problema

En la actualidad la contaminación atmosférica es un problema ambiental muy importante, cuya toma de conciencia se ha incrementado en los últimos años como consecuencia del avance de la tecnología. La degradación de los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) es esencial para proteger el medio ambiente y la salud humana. Utilizando métodos eficaces para la degradación de los COV, se puede reducir su concentración en el aire y minimizar sus efectos adversos.

Los principales contaminantes emitidos a la atmósfera son las partículas suspendidas (PS) y los COV los cuales son hidrocarburos que se exteriorizan a la atmósfera en fase gaseosa a temperatura ambiente. Estos compuestos reaccionan formando ozono y PS, que se transforman en smog [1]. Las principales emisiones de los COV provienen de procesamiento petroquímico, los combustibles fósiles, combustión de combustibles y transporte de solventes. Entre los COV más comunes se encuentran el benceno, el tolueno, la acetona y el etanol. Estos compuestos se han convertido en objeto de estudio para su control y degradación debido a los terribles daños que causan a la salud y al medio ambiente, incluyendo efectos cancerígenos en los seres humanos [2].

Se han desarrollado numerosas tecnologías para lograr la reducción de los COV. Los ejemplos incluyen técnicas de recuperación tales como adsorción, absorción, condensación y separación por membrana; y técnicas de destrucción, incluida la combustión catalítica, la biotecnología y el plasma no térmico (NTP) [3].